

UDK 581.4+582.998.

**SURXONDARYO TUPROQ IQLIM SHAROITIDA ITBURUN NAMATAGI
(R.CANINA) NI YETISHTIRISH VA HOSILDORLIGINI ANIQLASH**

Kattaboyeva Ruhshona Rahimqul qizi., talaba

Karimov Bahrom Turmanqulovich., assistenti

Bahrom.karimov.1975@gmail.ru

**ВЫРАЩИВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ИТБУРУН НАМАТАГИ
(R. CANINA) В СУРХАНДАРЬИНСКИХ ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ**

Каттабаева Рухшона Рахимкул кызы., студент

Каримов Бахром Турманкулович., ассистент

Bahrom.karimov.1975@gmail.ru

**CULTIVATION AND DETERMINATION OF PRODUCTIVITY OF ITBURUN
NAMATAGI (R. CANINA) IN SURKHANDARYA SOIL CLIMATE CONDITIONS**

Kattaboyeva Ruhshona Rahimkul's daughter, student

Karimov Bahrom Turmankulovich., assistant

Bahrom.karimov.1975@gmail.ru

Annotatsiya: Surxondaryo tuproq iqlim sharoitida itburun namatagining (r.canina) yetishtirish va hosildorligini aniqlash va xalq xo'jaligidagi ahamiyati, dorivorlik xususiyatlari, sug'oriladigan maydonlarda namatak urug'dan yetishtirish va hosildorlikgi o'rganish hamda vegetativ organlaridan yani qalamcha va ko'chatlaridan yetishtirish hosildorligi o'rtasidagi farqlarni o'rganish dala unuvchanligiga hamda ko'chat qalinligiga ekish me'yorlarining ta'siri, ko'chatlarning qishga chidamliligiga va o'suv davri oxirida haqiqiy ko'chat qalinligiga urug'larni ekish me'yorlarining ta'siri, namatakning vegetasiya davri davomiyligiga va rivojlanish fazalariga urug'larni ekish me'yorlarining ta'siri ko'zatildi.

Kalit so'z: Surxondaryo vohasi, Ra'noguldoshlar Rosaceae, pol-pol, vegetativ ko'paytirish, Urug', Namatakning hosildorligi, ekish sxemasi, Denov, Qalamcha, vitaminlari, Muзработ.

Аннотация: Сурхандарьинские почвенно-климатические условия шиповника. (r.canina) продукция и определение урожайности и ее значение в народном хозяйстве, лечебные свойства, изучение семенной продуктивности и продуктивности на орошаемых полях, изучение различий между продуктивностью продукции из вегетативных органов, т. е. черенков и сеянцев, влияние норм посадки на полевое плодородие и густоту всходов, зимостойкость сеянцев, реальный прирост в конце вегетации Наблюдали влияние норм высева семян на толщину всходов, влияние норм высева семян на продолжительность вегетационного периода и фазы развития рисового поля.

Ключевые слова: Сурхандарьинский оазис, Раногулдоша розоцветные, пол-пол, вегетативное размножение, Уруг, продуктивность Наматака, схема посадки, Денов, Каламча, витамины, Музработ.

Abstract: In this research work, the production and productivity of the canina in Surkhandarya soil climate conditions and its importance in the national economy, its medicinal properties, the cultivation and productivity of the canina in irrigated areas, and the study of its vegetative organs, i.e. cuttings and shoots to study the differences between the productivity of cultivation from chats, the effect of sowing rates on field fertility and seedling thickness, the effect of seeding rates on the winter resistance of seedlings and the actual seedling thickness at the end of the growing season siri, the effect of seeding rates on the duration of the vegetation period and development phases of the sedum was observed.

Key words: *Surkhondarya oasis, Ranoguldoscha Rosaceae, pol-pol, vegetative propagation.*

Urug, productivity of Na'matak, planting scheme, Denov, Kalamcha, vitamins, Muzrabot. Surxondaryo vohasining iqlimi quruq subtropik. Lekin atrofidagi tog'larga ko'tarilgan sari iqlim o'zgaradi. Okrugning tekislik qismida yoz serquyosh, issiq va quruq, tog'ga tomon harorat pasayib boradi. Qish qisqa va iliq, lekin atrofidagi tog'larda sovuqroq bo'ladi. Yozda okrugning tekislik qismi juda isib ketadi. Iyulning o'rtacha harorati Denovda +28,2°C, Sherobodda +32,1°C ga yetadi. Yozda havo harorati Termizda +50°C ga ko'tarilganligi kuzatilgan. Lekin shunday bo'lsada kuzatish jarayonida shular malumki Surxondaryo tuproqlari unumdor ammo sho'rlangan yerlar ham mavjud, namatak o'simligi nisbatan Temiz shahar Termiz, Muzrabot, Jarqo'rg'on, Qiziriq, Bandixon tumanlarida rivojlanish ko'rsatkichlari nisbatan pastiroq bo'ldi. Chunki havosi quriq, yozi juda issiq, tuproq'ining sho'rlanish darajasi nisbatan yuqori.[3]

Oilasi Ra'noguldoshlar Rosaceae, bo'lgan o'simlik Itburun tamatagining bo'yi 1,5-3 m ga yetadigan tikanli buta. Novdalari egiluvchan, qo'ng'ir-qizil rangli po'stloq bilan qoplangan, tikanli. Barglari toq patsimon murakkab, poyasida ketma-ket bandi bilan o'rnashgan. Bargchasi 5-7 ta tuxumsimon, arrasimon qirrali. Gullari yirik, poya va shoxlarida yakka yoki 2-3 tadan o'rnashgan. Guli qizil, pushti, sariq; oq rangli, gul o'rnidan hosil bo'lgan soxta shirali mevasi ko'p yong'oqchali. Aprel-avgust oylarida gullaydi. Mevasi sentyabr-oktyabrda yetiladi. [6;7;]

Na'matak Markaziy Osiyoning hamma respublikalarida o'rmonlarda, tekisliklarda, tog'-cho'l, to'qaylarda, tog'li rayonlarda, ariq buylarida, butalar orasida, yong'oq va archazorlarda; va boshqa yerlarda o'sadi. O'zbekiston viloyatlarida na'matakning 13 ga yaqin turini uchratish mumkin. Xom ashyo sifatida mevasi terib olinadi. Asosiy ishlatiladigan turlari: Begger na'matati - Rosa Beggeriana Schrenk. - shipovnik Beggera, Itburun na'matak - Rosa canina L. - shipovnik sobachiy, Fedchenko na'matagi - Rosa fedshencoana-shipovnik hozirgi kunda

Rossiya farmakopeyasida keltirilgan na'matak turlarining barchasini ishlatish mumkin. Na'matakning mevasi tarkibida S, V2, K, R vitaminlari, karotin, qand, oshlovchi moddalar, limon va olma kislotalar, flavonoidlar, pektin va boshqa moddalar bor. Na'matak butasidagi eng maxsuldor meva beruvchi novdalar 3-5 yoshli novdalar hisoblanadi. Na'matak urug'larini tayyorlashda Surxondaryo sharoitida avgust oyining birinchi yarimida o'simlik mevasi sarg'ish-qizg'ish rangga o'ta boshlaganda yig'iladi. O'simlik mevalari urug'idan ajratilib, 1 qism urug'ga 3 qism qum bilan aralashtiriladi. Aralashma 60-70 sm chuqurlikdagi o'raga solinib usti yopilgan holda har 10-15 kunda namlab, iloji bo'lsa 1 oyda bir marta urug'larni chuqurdan olib yana aralashtirilgan holda qayta ko'mib qo'yiladi. Urug'lar shu usulda stratifikatsiya qilinganda ularning unuvchanligi ortadi. Tayyorlangan urug'lar kuzda 30-35 sm chuqurlikda haydalgan, go'ng va fosforli o'g'itlar bilan o'g'itlangan boranalab tekislangan yerlarga (erta bahorda) qator oraliq'i 65-70 sm li jo'yaklarga sepiladi yoki 55-65 sm jo'yaklarga oraliq'i 10-15 sm qilib 3-4 tadan 1,0-1,5 sm chuqurlikda ekib chiqiladi. Ekilgan urug'lami ustiga 1 sm qalinlikda mayda chiritilgan go'ng yoki yog'och qipig'i ham sepilsa namlikni saqlab turishga yordam beradi. Shu bilan birga nihollarni sovuq urishidan asraydi. Bahor kelishiga qara, dastlabki nihollar mart oyining birinchi dekadasida o'sib chiqadi. Mart oyida o'simlikni begona o'tlardan tozalanib qator oralariga ishlov beriladi. Har oyda 3-4 martadan sug'orilib kultivatsiya qilinadi. May-iyun va iyul oylarida gektar hisobiga 50-60 kg azot o'g'itlari bilan oziqlantirish nihollarning yaxshi o'sishiga yordam beradi.[5;6;7]

Na'matak o'simligida zamburug'li un shudring kasalligi tez tarqalishi mumkinligini hisobga olgan holda aprel oyidan boshlab har oyda ikki martadan oltingugurt kukuni purkab turiladi[4;5;6]

Ayrim na'matak o'simligini pol-pol qilib ham ekish mumkin. Buning uchun yuqoridagi usulda tayyorlangan urug'larni kech kuz noyabr-dekabr oylarida yoki fevral oyida uzunligi 5-8 m, eni

1,5m pol qilinib tuproqlari yumshatilib, fevral oylarida urug'lar sepiladi. Urug' ustiga 1,5-2,0 sm qalinlikda chirutilgan go'ng yoki yog'och qipig'i sepiladi. Yog'ingarchilik kam bo'lgan vaqtlarda urug' ekilgan maydonlar sug'orilib turiladi. Nihollar unib chiqqandan keyin ham azotli o'g'itlar bilan oziqlantirilib, tez-tez sug'orib turiladi. May oyida nihollarga oltingugurt kukuni purkaladi. Yaxshi parvarish qilinganda may oyining birinchi dekadalarida nihollarning bo'yi 10-15 sm, poyada 6-8 tagacha barglar paydo bo'ladi va ildizlari 10-12 sm ga yetadi. Shu nihollarni ildizlarini 1.0-2.0 sm chilpib, qator oraliqlari 6065 sm ko'chat oralig'i 10-15 sm qilib suv quyilib zaxlatilgan egatlarga ekib chiqiladi va tez-tez sug'orilib turiladi. [4;5;6;]

Ekilgandan 10-15 kundan so'ng ko'chatlarni qator oralariga ishlov berish, azotli o'g'itlar bilan o'g'itlash va vaqti-vaqti bilan oltingugurt preparati bilan purkash ishlari olib boriladi. 10-12 kunda sug'orib turiladi. Kech kuz oylariga borib ko'chatlar tayyor bo'ladi. Ko'chatlarni kuz oylarida yoki erta bahorda qator oralig'i 5-6 m, ko'chat oralig'i 2-3 m qilib o'tkazib na'matazorlar barpo etish mumkin. Na'matak maydonlarini qator oralarini ishlash bilan birgalikda zamburug'li, virusli kasalliklariga qarshi kurash olib borish, azotli o'g'itlar bilan oziqlantirish va kuz oylarida organik o'g'itlar bilan o'g'itlash lozim bo'ladi.[4;5;]

Na'matakni vegetativ yo'l bilan ko'paytirish usullari. Na'matak turlarini vegetativ ko'paytirish urug'idan ko'paytirishga nisbatan ancha qulay, shu bilan birga ularning tezroq hosilga kirishi ham kuzatilgan. Bu usul bilan ko'paytirishda 30-35 sm uzunlikda o'simlik poyalardan olinib qalamchalar tayyorlanadi. Ularni uch tomon-larini yuqoriga qilib bog'-bog' qilinib yerga ko'mib qo'yiladi. Mart oyining boshlarida qalamchalarni qator oralig'i 70-75 sm, ko'chat oralig'i 30-35 sm qilib, olingan qalamchalar ekib chiqiladi. [3]

Qalamchalarni 10-15 sm qismi tuproqdan chiqib turishi kerak. O'simlikni ikki yil mobaynida yaxshi parvarishlab o'stiriladi. Uchinchi yilga borganda mart oyining birinchi o'n kunligida plantatsiyalar hosil qilish uchun

tayyorlangan yerga qator oralig'i 5-6 m, ko'chat oralig'i 2,0-3,0 m masofada ekib chiqiladi.

O'simlikni ekishda ko'chat va qator oralig'iga ishlov berish va uning hosilini terib olish hisobga olinishi lozim.[6]

Na'matak ekilgan jo'yaklar yaqinidan sug'orish uchun egatlar olinadi. Jo'yaklardagi tuproq to'la namlanadigan darajada jildirاتب sug'oriladi, keyin kultivatsiya qilinadi, chuqurlardan o'sib chiqqan yirik begona o'lar qo'lda yulib tashlanadi. Bunda shuni ham nazarda tutish kerakki, kultivatsiya chuqur botganida yoki qo'l kuchi bilan chuqur chopilganida ildiz tarmog'i zararlanishi mumkin. Ildiz zararlangan yerada bachkilar ko'payib ketadiki, u o'simlik turining rivojlanishiga xalaqit beradi, tup hosili kamayadi. Hosil bo'lgan ildiz bachkilarni asta olib tashlanishi kerak. Agar uning ildiz tarmog'i yaxshi rivojlangan bo'lsa, nobud bo'lgan ko'chatlar o'rniga ekiladi. Agar ildiz rivojlanmagan, kesilgan bo'lsa, yaxshi rivojlanguniga qadar alohida yerga o'tkazib qo'yiladi. Tavsiya etilgan agrotexnikaga qat'iy amal qilinganda ko'chatli na'mataklár ekilganidan keyingi ikkinchi yili mevaga kiradi. [5]

Na'matak ekilgan yerlarga gektar hisobiga 110 kg azot, 80 kg fosfor va 60 kg kaliy o'g'iti beriladi. O'g'itlar sug'orishdan oldin berilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Na'matak poyalari 5 yilgacha o'sib turadi, keyin ular o'sib chiqishi bilan almashtiriladi. Eski poyalar vaqti-vaqti bilan qirqib tashlanadi yoki har 6-7 yilda ekinzorning barcha poyalari olib tashlanib, yoshartirilgan ekinzor bir yildan keyin gulga va mevaga kiradi. Na'matakning asosiy kasalligi yaproq va yosh poyalari, shoxchalarga kuyasimon zamburug' tushishidir. Unga qarshi kurashish uchun o'simlik oltingugurt kukuni bilan seven qorishmasi vositasida ishlov beriladi. Har gektar yerga 20-30 kg oltingugurt va 1-2,4 kg seven solinadi.

Na'matakning hosildorligi. Na'matak turalari 3 mga yetadigan buta. Na'matak may oyidan boshlab iyul oyigacha gulaydi na'matakning mevasi avgust oyining oxiri sentyabr oyining boshlarida pishib yetiladi. Namatakning mevasini yig'ib olish davri avgust

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

oyining boshlaridanoq boshlanadi. Na‘matak mevasi homlik paytidanoq yig‘ishtirib olinib univritib olish jarayoni quydagicha bo‘ladi. Na‘matak mevasini homlik davridanoq yig‘ib olingandan so‘ng uning quritish jarayoni quydagicha tartibda amalga oshiriladi. Uni biz quyosh nuri tushib turadigan tekis joyga yoyib olib ustidan salafan paket tortiladi, so‘ngra uni 3 kun mobaynida quyosh nuri tekiziladi. 3 kundan so‘ng salafan olib tashlanadi va yana 3-2 kun davomida shamolatamiz. [2;3;]

Na‘matakning mevalari to‘liq pishib yetilmasdan qizil rangga o‘ta boshlagandan to sovuq tushguncha yig‘iladi. Hosil to‘liq pishganda (sentyabr oylarida) yig‘ish tavsiya etilmaydi. Chunki pishib yetilgan mevalarni quritish qiyin va o‘simlik o‘sadigan maydonlarda sovuq tushishi natijasida undagi askorbin kislotaning keskin kamayib ketishi ham

kuzatilgan. Mevalarni yig‘ishda rezina yoki brizentli qo‘lqoplardan foydalanish mumkin. Serhosil maydonlardan o‘rtacha 1 tonnagacha na‘matak mevasini yig‘ish mumkin. Har bir ish kunida 20-25 kg na‘matak mevasini yig‘ish mumkin. Na‘matak mevalari maxsus qurituvchi moslamalarda 80-90°S da bir necha soat davomida yoki kuz oyining issiq kunlarida salqinda quritish tavsiya etiladi. Mevalarni quritish vaqtida vaqti-vaqti bilan aralashtirib turish talab etiladi. Oftobda quritish natijasida xom-ashyoning sifati buzilishi mumkin. [1;2;3;4;5;6;7;]

Kuzatish jarayonida namatak ko‘chatlarining hosildorligiga ham alohida etibor qaratildi. Natijada namatak o‘simligi ko‘p yillik bo‘lganligi hiobiga o‘rtacha olganda yosh nihollari 3 yilda mevaga kiradi yoshi oshgan sari hosildorligi ham ortadi. (4.1 jadval)

1 Jadval

Namatak o‘siligining hosildorligi bo‘yicha tahliliy ko‘rsatkichlari

Ko‘chat soni	Yoshi (yil hisobiga)	Meva soni	O‘rtacha urug‘ soni	Ko‘chat balandligi(sm)
1	2	-	-	70-90
1	1	-	-	50-70
1	3	20	15	80-120
1	5	115	17	150-200
1	6	200	20	150-200
1	4	80	18	100-180
1	5	120	25	150-200
1	7	300	22	200-350
1	8	400	28	200-350
1	10	800	26	200-350
1	9	650	23	200-350
1	11	980	27	200-350
13	1	-	-	50-70

Surxondaryo tuproq iqlim sharoitida itburun namatagini (r.canina) yetishtirishda iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatkichlari

Oxirgi yillarda Respublikamizda namatak o‘simligining eksporti sezilarli darajada o‘sib bormoqda. Bu bo‘yicha Respublikamizning bir qancha hududlarida jumladan Andijon, Farg‘ona, Namangan, Tshkent viloyatlarida budarajalar ancha yuqori hisoblanadi. Jahon bozorida namatak urug‘idan olinadigan namatak moyining 1 litr narxi 20.000 ming dollorni tashkil qiladi. [7]

Agrda biz na‘matakning 1kg mevasini 3000 ming so‘mdan oladigan bo‘lsak 100 kg na‘matak olsak uni quritish jarayoni amalga oshirganimizdan so‘ng 100 kg na‘matakdan sof 50 kg qoladi. Agar 3000 ming so‘mdan olgan bo‘lsak 100 kg na‘matakimiz 300.000 ming so‘m bo‘ladi, uni quritish jarayonidan qolgan na‘matakimiz 50 kg bo‘lsa shu 50 kg namatakni 10.000 ming so‘mdan sotadigan bo‘lsak 500.000 ming so‘m bo‘ladi. Endi bu yerda

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

500.000 ming so‘mdan 300.000 ming so‘mi ayirsak 200.000 ming so‘m qoladi shundan 100.000 ming so‘mimiz bizning rasxotimizga chiqib ketsa 100.000 ming so‘m sof foyda qoladi. Hozir biz 100 kg na‘matak haqida gap boryapti agar 1000 kg haqida gap borsa undan 500 kg qolsa 5.000.000 miln so‘m bo‘ladi, bunda sof foydamiz ko‘proq bo‘ladi. Agarda biz chetga eksport qilsak undan ham ko‘proq bo‘ladi. Lekin buni o‘zimizda qayta ishlab chiqarsak 2 barobar foyda ko‘ramiz.[4;5;6;]

Olib borilgan barcha sarf-xarajatlar quyidagi yo‘nalishda bajarildi. Bir gektar maydonga, 60×8 sm (17857 dona), 60×10 sm (37037 dona), 70×10 sm (285714 dona) ekildi. Jami o‘g‘it, YoMM, parvarishlash, hosilni yig‘ishtirish, transport xarajatlari va boshqa xarajatlar gektaridagi o‘simliklar soniga qarab o‘zgardi.

Texnologik kartada ustama xarajatlar 20 % deb belgilangan. Unga muvofiq bu xarajatlar miqdori jami xarajatlar ko‘rsatkichlaridan kelib chiqqan va qo‘shimcha ravishda kutilmagan xarajatlar 20 % chiqib qolishi hisobga olindi. Jami xarajatlarga ustama (25 %), kutilmagan xarajatlar (20 %) qo‘shilib barcha xarajatlarni tashkil qildi.

Hosilni yig‘ishtirish va transportda tashishga ketgan xarajatlar gektardan olingan hosildorlikka bog‘liq bo‘ldi. Jami, ustama va kutilmagan xarajatlar qo‘shilib barcha xarajatlarni tashkil qildi.[5;]

Hozirda bozorda namatak 1 kg narxi o‘rtacha 3000 so‘m bo‘ldi, uni hosildorlikka ko‘paytirib gektardan olingan hosil narxini chiqardik. Barcha xarajatlar miqdorini hosildorlikka bo‘lib bir tonna mahsulotni tannarxi hisoblab chiqildi. Hosildorlik oshgan sari bir tonna hosilning tannarxi kamayib bordi. [4]

Turli ekish sxemasi bo‘yicha iqtisodiy samaradorlik hisoblanganda, Namatak nazorat variantida rentabellik darajasi 166,4 % bo‘lgan va unga nisbatan qolgan ekish sxemalarida ya‘ni 70×10 sm sxemasida 211,3 % eng yuqori bo‘ldi, 60×10 sm sxemada 205,9 %ni tashkil etdi.[2] Nazoratga nisbatan namatakning 70×10 sm ekish sxemasidan rentabellik darajasi boshqa ekish sxemalariga qaraganda 211,3 foizga eng yuqori bo‘ldi, olingan sof foyda gektaridan 126652,4 million so‘mni tashkil qilgan bo‘lsa, qo‘shimcha tovarbop hosildorligi esa gektaridan nazorat ekish sxemasiga nisbatan 40,8 tonna ko‘p bo‘lganligi aniqlandi. [1;2;3;4;5;6;]

2-jadval

Turli ekish sxemalarida ekilgan namatak hosilining iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatkichlari, (2024-2025 yy.) ming so‘m/ga

Ko‘rsatkichlar	Ekish sxemalari sm		
	60×8 (st)	60×10	70×10
Itburun namatagi			
O‘g‘it, YoMM, parvarishlash va boshqa xarajatlar	3650	3650	3650
Hosilni yig‘ishtirish va transport xarajatlari	12968,4	31390,8	37693,2
Jami xarajatlar	16618,4	35040,8	41343,2
Ustama xarajatlar, 25%	4154,6	8760,2	10335,8
Kutilmagan xarajatlar (20%)	3323,7	7008,2	8268,6
Barcha xarajatlar	24096,7	50809,2	59947,6
Tovarbop hosildorlik, t/ga	21,4	51,8	62,2
Tovarbop hosilni narxi, so‘m 5500 so‘m	64200	155400	186600
1 tonna mahsulot tannarxi	1126,0	980,9	963,8
Sof daromad	40103,3	104590,8	126652,4
Rentabellik darajasi, %	166,4	205,9	211,3
Qo‘shimcha hosil, t/ga		30,4	40,8
Qo‘shimcha hosilni narxi		91200,0	122400,0
Qo‘shimcha hosilni yig‘ishtirishga va		18422,4	24724,8

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

transportga ketgan xarajatlar			
Qo‘shimcha sof foyda		72777,6	97675,2

Xulosa: Na‘matak plantatsiyasi agrotexnik tadbirlarga to‘liq rioya etgan holda parvarishlansa har bir butadan 2,5 kg dan yoki 41,61 s/ga hosil yig‘ib olish mumkin. Bu gektaridan 25-30 kg tabiiy S vitamini yig‘ib olish imkonini beradi. Meva tarkibidagi vitaminlar miqdorini oshirishga butalar shoxlarini butash, mineral o‘g‘itlar solish, begona o‘tlardan tozalash va ko‘chatlar oziqlanish maydonini kengaytirish kabi agrotexnik tadbirlar yaxshi samara beradi. Na‘matak o‘simligining qimmatli biologik xususiyatlaridan biri- tezkor regeneratsiya bo‘lishidir. Na‘matak shoxlari butaning tinim davrida kesilsa (kuz-erta bahorda) ular o‘simlik uchun zararsiz bo‘ladi.[1]

Bu paytda plastik moddalar o‘simliklar ildiz sistemasida saqlanib, novdalar kesilgandan so‘ng ular yosh novdalarni ko‘plab o‘shishini ta‘minlaydi. Na‘matak butasi shoxlari ikki xil usulda kesiladi-shakl berish vameva beruvchi

shoxlarni shakllantirish. Ekilgan ko‘chatlar birinchi yiliildiz sistemasini shakllantiradi. Ikkinchi yili bahorda butalardagi ortiqcha va nimjon novdalar kesiladi, kuchli rivojlangan va tik o‘sgan 2.3ta novdalar qoldiriladi, uchinchi yili yana rivojlanishdan qolgan nimjon va kasallangan novdalar kesib tashlanadi va sog‘lom 4-6 ta novdalar qoldiriladi. Yaxshi shakllantirilgan na‘matak butasi 4-5 yili 18-20 taturli yoshdagi shoxlarga va bir yillik novdalarga ega bo‘lishi kerak.[2]

Namatakning mevasi tarkibi juda faol moddalarga boy bo‘lib inson salomatligiga juda foydali, shu bilan birga Farmaseftika sanoatida eng muhim xom ashyo hisoblanadi. Men xulosam so‘ngida shuni takidlab o‘tmoqchimanki Namatak plantatsiyalarini barpo etish xalq tabobatimizga ham, tibbiyotga va iqtisodiyotimizga ham foydali deb hisoblanadi.[1;2;7;]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 aprel dagi PQ-4670-son “Yovvoyi holda o‘sovchi dorivor o‘simliklarni muhofaza qilish, ma‘daniy holda yetishtirish’ qayta ishlar va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora tadbirlari to‘g‘risida “dagi qaror
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 26-noyabrdagi PQ-4901-son “Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash, ularning urug‘chiligini yo‘lga qo‘yishi rivojlantirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar ko‘lamini kengaytirishga oid chora tadbirlar to‘g‘risida” qaror
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 11 maydagi «O‘zbekiston Respublikasi O‘rmon xo‘jaligi davlat qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida» gi PQ-2966 sonli qarori.
4. Xolmatov X.X. Ahmedov O‘. A.”Farmakognoziya “ Toshkent, 2007 yil.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19 yanvardagi №5-sonli qarori.
6. O‘.Ahmedov , A.Ergashev, A.Abzalov Dorivor o‘simliklarni etishtirish texnologiyasi va ekologiyasi
7. Berkutenko A.N., Virek, A.G. Alyaska va Rossiyaning Uzoq Sharqidagi dorivor va oziq-ovqat o‘simliklari / Ilmiy. tahrir. I. M. Krasnoborov. - Vladivostok: Uzoq Sharq nashriyoti. Universitet, 1995. - S. 130-135. - 192 p. - ISBN 5-7444-0593-3.